

FAXRIDDIN ROZIYNING HAYOTI VA ILMIY FAOLIYATI

Jabborov Sanjar Fayzullayevich

Buxoro davlat universiteti, Yurisprudensiya va
ijtimoiy-siyosiy fanlar kafedrası o'qituvchisi

E-mail: sanjar78@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11505091>

Annotatsiya: Imom Faxriddin Roziy sharqning yetuk allomalaridan bo'lib, uning hayoti va ilmiy faoliyati kelajak avlodlarga qoldirgan ma'daniy merosi. Asarlarida ilgari surilgan g'oyalar fanlarga qo'shgan hissasi. Masxablarning o'rtasidagi murosalar falsafa, tibbiyot, kimyo va ijtimoiy munosabatlarga qo'shgan hissasi. Unga atab bunyod qilingan maqbaralar, fanlarning o'rganishdagi oddiylikdan murakkablikka tomon tavsiyalari. Qadimgi yunon atomistik talimotini o'rta asr sharqida qayta tiklashi. Uning ilmiy merosini o'rganish kabi masalalar bayon qilingan

Kalit so'zlar: Faxriddin Roziy, Ray, Xorazm, Hirot, alloma, asar, kitob, faylasuf, falsafa, kimyo, tibbiyot, maqbara, sharq, axloq, Yaqin va O'rta sharq, ilmiy meros.

Faxriddin Roziy (forscha: *فخر الدين الرازي* — Faxriddin Roziy — To'liq ismi: Faxriddin Abu Abdulloh Muhammad ibn Umar ibn Husayn (1149, Ray — 1209, Hirot) — mashhur kalom olimi va diniy falsafa namoyandasi. Ray va Marog'ada tahsil olgan. Shofiiy va ash'ariy olim sifatida faoliyat ko'rsatgan. Xorazm, Buxoro va Samarqanda yashagan. G'aznada (1185-yilgacha) va Hindistonning Panjob viloyatlarida faoliyat olib brogan, keyinchalik Hirotida yashagan. Hirotida uning uchun maxsus Madrasa ta'sis etilgan, shayxulislom laqabi bilan mashhur bo'lgan, qizg'in mudarrislik faoliyatini olib borgan. Shu bilan birga uning ko'plab muxoliflari ham bo'lgan. Ular Faxriddin Roziyni diniy falsafa, e'tiqod va aqida borasidagi qarashlari uchun islom asoslariga putur yetkazganlik, dinni buzganlikda ayblaganlar. 1209-yilda karromiylar tashviqi bilan zaharlab o'ldirilgan. Faxriddin Roziy ijodini 2 bosqichga bo'lish mumkin. Ibn Sinoning „Alishorat va ttanbehot“

(„Ishoralar va tanbehlar“) asariga sharh bo'lgan „Sharh ilishorat“ asari ijodining ilk davriga oiddir. Uning „Munozarot ulalloma Faxriddin“ („Alloma Faxriddin munozaralari“) asaridan Movarounnahr olimlari bilan turli masalalar bo'yicha qilgan munozara va mubohasalari o'rin olgan. Metafizikaga oid „Kitobi Muhassal afkor almutaqaddimin val mutaaxxirin“ („Oldingi va zamondosh olimlar fikrlaridan namunalar“, Qohira, 1938) va Qur'on tafsiri bo'lgan „Mafotih ulg'ayb“

(„G‘ayb sirlarini ochuvchi“, Qohira, 1932) ijodining keyingi davriga oid asarlaridir. Mazhab masalalariga bag‘ishlangan „Manoqib alimom ashShofiiy“ („Imom Shofiiy manoqibi“), fiqh masalalariga bag‘ishlangan „Kitob almahsul“ nomli, adabiyotshunoslikka doyr „Chahordah risola“ („O‘n to‘rt risola“, Tehron, 1340) va nujum ilmiga doyr qator asarlari uning qomusiy olim bo‘lganligidan dalolat beradi. Faxriddin Roziyning mashhur ensiklopedik asarlaridan biri „Jome‘ ululum“ („Ilmlar to‘plami“, T., 1915; Tehron, 1331) bo‘lib, xorazmshoh Alouddin Takash iltimosiga binoan yozilgan. Ushbu asar o‘sha davr musulmon sharqidagi 60 fan haqida dastlabki ma‘lumotlarni beradi. Muallif fanlarni naqliy (kalom, fiqh, mazhab, tafsir va h.k.) va aqliy tarix, grammatika, aruz, mantiq, fizika, algebra, musiqa, astronomiya, siyosat, davlat boshqaruvi va h.k.), furu‘iy (boshqa fanlardan hosil bo‘luvchi) va asliy (asosiy) singari qismlarga bo‘ladi. Har bir fan asoslari 3 ga bo‘linib oddiydan murakkabga tamoyili asosida tushuntiriladi: oddiy asoslar (alusul alzoHIrot), murakkab asoslar (alusul almushkilot), takrorlash uchun savollar (alimtihonot). Bundan mazkur asarning bo‘lajak podshoxdar uchun qo‘llanma sifatida yozilganligi ko‘rinib turibdi. Asarlarining qo‘lyozmalari O‘zbekiston Fanlar akademiyasi

Sharqshunoslik

instituti, Qohira, Parij, Drezden shaharlaridagi kutubxonalar fondida saqlanadi. Faxriddin Roziy ham islom dunyosining ko‘zga ko‘ringan favqulodda shaxslaridan biri va o‘ta murakkab mutafakkir, O‘ta qizg‘in bahs-mujodalachi, ayniqsa mo‘tazila, shia-ismoiliylar bilan keskin mujodala qilgan, qaytmagan, notiq, voiz, faylasuf bo‘lgan. Falsafada Forobiy, Ibn Miskavayh, Shayxu-r-raIs yo‘lini davom ettirgan. Faxriddin Roziy islom, shariat, kalom, falsafa, b. mazhab ta‘limotlarini kelishtirish, murosayi-madora (consensus) yo‘li — „yangi kalom yo‘li“ (S. H. Nasr) ishlab chiqqan ana shldagi arab musulmon jamiyati davlati siyosatini amalga oshtirishga uringan; Xorazmda Faxriddin Roziy turba-maqbarasi bizgacha yetib kelgan. Roziyning tabobatga oid yana bir yirik asari — „Al-Kunnosh al-Mansuriy“ („Mansurga bag‘ishlangan to‘plam“)i. Bu asari ham juda ko‘p nazariy va amaliy masalalarni o‘z ichiga olgan (qo‘lyozma nusxalari Rossiya Fanlar Akademiyasi sharqshunoslik institutining Sankt-Peterburg fondida, shuningdek, Parij va Tehron kutubxonalarida saqlanmoqda). Asar 16-asrgacha Sharq tabiblari va Yevropa shifokorlarining asosiy qo‘llanmalaridan biri bo‘lib, unga ko‘p sharxlar yozilgan. Roziy „Kitob aljudariy valhasba“ („Chechak va qizamiq haqida kitob“) asarida tibbiyot tarixida birinchi bo‘lib, chechak va qizamiq kasalliklarining

boshqa yuqumli kasalliklardan farqi va tarifi berilgan. Roziy chechak bilan bir marta kasal bo'lgan kishi ikkinchi marta bu kasallikka duchor bo'lmashini aniqlagan va chechakka qarshi emlash kerak degan fikrga kelib, uni amalga oshirgan. Roziy o'z davri tabobatini diagnostika va davolashning yangi usullari bilan boyitgan, jarroxlikda birinchi bo'lib ketgut (qo'y ichagidan tayyorlangan ip) ishlatgan.

Roziy mashhur kimyogar bo'lib, kimyo faniga oid 26 ta asar yozgan, biroq, bizgacha ularning 4 tasigina yetib kelgan. Bular orasida „Kitob ularsor“ („Sirlar kitobi“) va [„Kitob sirr ilasror“ („Sirlar siri kitobi“) asarlari alohida o'rin tutadi. „Kitob ularsor“da o'rta asr Sharq kimyosi o'zining to'la ifodasini topgan. Roziyning bu asarlari uning nazariy jihatdan bir metallni ikkinchi metallga kimyoviy yo'l bilan aylantirish mumkinligiga ishonganini ko'rsatadi. Garchi amaliy jihatdan uning nazariyasi utopik bo'lsada, oltin va kumush hosil qilish yo'lidagi urinishlari tufayli Roziy hozirgi kimyoni bir qancha yangi moddalar, asboblari va kimyoviy amallar bilan boyitgan.

Roziyning tibbiyot va kimyo sohalariga oid asarlari o'rta asrlarda Sharq va G'arbda shu sohalarining rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatgan.

Roziy o'rta asr Yaqin va O'rta Sharq xalqlari falsafasida mavjud bo'lgan ta'limotlarning birortasiga bog'liq bo'lmagan holda borliq va uning mohiyati haqida o'z mustaqil ta'limotini yaratgan. Uningcha, borliq — yagona bir-biriga bo'ysunmagan 5 mustaqil boshlang'ich mohiyat (yaratuvchi, jon, vaqt, makon, materiya)dan vujudga kelgan. Bularning har biri borliqning vujudga kelishi va mavjud bo'lib qolishida „zaro'riy vujud“larni Roziy materiya, makon, zamoni yaratuvchi va jon bilan bir xil zaruriy mohiyat deb hisoblab, moddiylikni ilohiylikka, ilohiylikni moddiylikka bo'ysundirmadi. U o'z davrining yirik tabiatshunosi sifatida moddiy olam hodisalari va jarayonlarini materiya va uning xususiyatlari bilan izoxlashga harakat qildi, o'z naturfalsafiy qarashlarida ma'lum darajada ilmiy nuqtai nazarga yaqinlashdi. O'rta asr falsafasi uchun erishgan eng katta yutuqlaridan biri — Roziyning narsalar moddiy atom zarralaridan tuzilgani haqidagi ta'limoti. Roziy Demokrit va Epikur atomistik ta'limotini o'rta asrlarda birinchi marta qayta tikladi. Uningcha, materiya dastlab „bo'linmas zarralar (atom) holatida bo'ladi“, ular „og'irlik va tanaga ega“, „moddiy zarralarning bo'shliq zarralari bilan qo'shilishi“ natijasida 4 unsur: tuproq, suv, xavo va olov paydo bo'ladi. Atomlarning moddiyligi, abadiyligi va obyektivligi tufayli ulardan vujudga kelgan moddiy olam ham obyektiv va abadiydir. Roziy zarralarning o'z-o'zidan harakati masalasini tushunmadi va muayyan narsalarning vujudga kelish jarayoni asosida materiya yotsa ham, bu

jarayon jonning materiyaga intilishi va u bilan birikishi tufayli yuz berishi haqidagi dualistik nuqtai nazarda turadi.

Roziy makon va zamonni ham substansiya deb tushunadi, bu bilan ularni materiyadan va bir-biridan ajratadi. Roziyning bundan maqsadi ularning obyektivligini ta'kidlashdir. Roziy bilish nazariyasida moddiy olam hodisalarining inson sezgi a'zolariga ta'sir etib unda aks etishi, tashqi olam bilish obyekt, inson esa bilish subyekt ekanini ta'kidlaydi: „Sezgi — seziluvchi narsalarning sezuvchiga ta'siri“. Roziy bilishning eng kuchli quroli sifatida aqlga yuqori baho beradi. Uningcha, insonning ijodiy faoliyati fakat aql tufaylidir. „Aql bizni olijanoblikka yetaklaydi, hayotimizni go'zallashtiradi, maqsadlarimizga yetkazadi“. Roziyning axloqqa oid 3 asari „Kitob tibb arruhoniy“ („Ruhiy tabobat“), „Kitob siyrat alfalsafiya“ („Falsafiy hayot tarzi“), „Maqola fi amorot iliqbol vaddavla“ („Davlatmandlik va baxt-iqbol haqida“) bizgacha yetib kelgan. Roziy Sugrotni axloq sohasida o'zining va barcha faylasuflarning ustozini deb hisoblaydi. Roziy ratsional (aqliy) gedonizm tarafdori bo'lib, dunyo nozne'matlaridan aqlga muvofiq va me'yor bilan lazzatlanishni yoqlaydi. O'rta asr manbalarida Roziy dinning ayrim aqida va tamoyillariga salbiy munosabatda bo'lgani hamda payg'ambarlik haqida aqidaga zid bo'lgan asar yozgani ta'kidlanadi. Lekin, uning tabiiy-ilmiy merosi va falsafiy qarashlari Yaqin va O'rta Sharq xalqlari ma'naviy merosida muhim ahamiyatga ega bo'lgan.

Roziyning ilmiy merosini birinchi marta o'rgangan olim Abu Rayhon Beruniydir. Beruniy Roziyning tarjimai holi, dunyoqarashi va asarlarini tadqiq etib, „Fehrist kugub Muhammad ibn Zakariyo al-Roziy“ („Muhammad ibn Zakariyo al-Roziy kitoblarining ro'yxati“) asarini yozgan. Roziyning asosiy asarlari o'rta asrlardayoq G'arbiy Yevropada mashhur bo'lgan, ba'zilari lotin va boshqa Yevropa tillariga tarjima qilinib, keng o'rganilgan. Keyingi davr olimlarining, jumladan, o'zbekistonlik olimlarning tadqiqotlarida Roziy asarlarining ilmiy jamoatchilikka ma'lum bo'lmagan qo'lyozma nusxalari va ularning tarjimalari aniqlanmoqda, ayrim asarlari nashr etilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. Toshkent: "O'zbekiston". 2021. 454 b
2. Saidnazarov I. Ijtimoiy-gumanitar fanlarni nega kuchaytirishimiz kerak?. Xalq so'zi. 29.10.2021 №231
3. Faxriddin Roziy. "Dar axvali falsafa" (Qo'lyozma fors tilida)
4. Faxriddin Roziy "Chaxordax risola" (Qo'lyozma fors tilida)
5. Мойл Херавий. Шархи ҳол ва зиндаги (Қўлёзма форс тилида)

6. Фахриддин Розий. Жомеъ ул-улум. Тошкент, 1331 ҳижрий, 417 // “Жомеъ-улулум” (“Билимлар тўплами”), INV № 10583 VIII ЎзФА Шарқшунослик институти. //Jami al-ulum, Bombay, 1908 (persian)
7. Наимов Н. Философские и логические воззрения Фахриддин Рози: Дис. канд. фил. наук – Тошкент, 1975. – с 203.

